

Integração de Dados como Ferramenta para Solução de Problemas na Logística: Um Estudo de Caso na Indústria Automotiva

Data Integration as a Tool for Problem Solving in Logistics: A Case Study in the Automotive Industry

Integración de Datos como Herramienta para la Solución de Problemas en Logística: Un Estudio de Caso en la Industria Automotriz

Rafael Negrão de Souza
rsouza94@cs.cruzeirodosul.edu.br

Maiara Ferreira Barbosa Gomes
maiara.gomes@cs.cruzeirodosul.edu.br

Gustavo Piques Vicalvi
gustavo.vicalvi@cs.cruzeirodosul.edu.br

Cristhiane Eliza dos Santos
crisds@cruzeirodosul.edu.br

Palavras-chave:

Integração de Dados
Logística
Indústria Automotiva
Análise de Processo

Keywords:

Data Integration
Logistics
Automotive Industry
Process Analysis

Palabras clave:

Integración de Datos
Logística
Industria Automotriz
Análisis de Proceso

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo

Este estudo analisa como a integração de dados, em um projeto de estágio na indústria automotiva, auxiliou na resolução de um problema logístico. Acompanhou-se um indicador de performance por nove meses, identificando a causa raiz de uma falha operacional após a implementação de um sistema que centralizou informações de diferentes áreas. A unificação dos dados permitiu um diagnóstico rápido e uma ação corretiva eficaz. Conclui-se que a integração de dados é uma ferramenta prática e de alto valor para a melhoria de processos em ambientes industriais, validando sua importância para a tomada de decisões.

Abstract

This study analyzes how data integration, in an internship project in the automotive industry, assisted in solving a logistics problem. A performance indicator was monitored for nine months, identifying the root cause of an operational failure after implementing a system that centralized information from different areas. The unification of data allowed for a quick diagnosis and effective corrective action. It is concluded that data integration is a practical and highly valuable tool for process improvement in industrial environments, validating its importance for decision-making.

Resumen

Este estudio analiza cómo la integración de datos, en un proyecto de prácticas en la industria automotriz, ayudó en la resolución de un problema logístico. Se monitoreó un indicador de rendimiento durante nueve meses, identificando la causa raíz de un fallo operativo tras implementar un sistema que centralizó información de diferentes áreas. La unificación de los datos permitió un diagnóstico rápido y una acción correctiva eficaz. Se concluye que la integración de datos es una herramienta práctica y de gran valor para la mejora de procesos en entornos industriales, validando su importancia para la toma de decisiones.

1. Introdução

A competitividade no setor industrial, especialmente o automotivo, está intrinsecamente ligada à capacidade das empresas de responder com agilidade e precisão aos desafios operacionais. A complexidade das cadeias de suprimentos modernas gera um volume massivo de informações, cuja gestão descentralizada frequentemente resulta em dificuldades para identificar a causa raiz de problemas, gerando custos e ineficiências. Neste contexto, a integração de dados emerge como uma ferramenta estratégica, permitindo a centralização e análise de informações para suportar uma tomada de decisão mais rápida e assertiva (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016).

O objetivo geral deste trabalho é analisar como a implementação de um sistema de integração de dados pode auxiliar na resolução de problemas logísticos em um ambiente industrial. Como objetivos específicos, busca-se descrever a aplicação de um sistema de consolidação de dados para monitorar um indicador de performance logística e validar a eficácia dessa abordagem por meio de um estudo de caso focado na identificação e solução de uma falha operacional.

A pesquisa parte da seguinte questão: de que forma a integração de dados operacionais pode otimizar o diagnóstico e a solução de falhas em processos logísticos? Para guiar a investigação, foram formuladas duas hipóteses:

- Hipótese 1 (H1): A centralização de dados operacionais em uma plataforma unificada reduz significativamente o tempo de diagnóstico de falhas em processos logísticos.
- Hipótese 2 (H2): A causa raiz de falhas atribuídas à tecnologia em sistemas integrados frequentemente reside em lacunas de processos organizacionais, e não em falhas técnicas isoladas.

A justificativa para este estudo reside na necessidade de soluções práticas alinhadas à Indústria 4.0. Este trabalho contribui ao apresentar um exemplo concreto de como a teoria pode ser convertida em uma solução funcional com resultados mensuráveis, dialogando com discussões sobre gestão de operações (SLACK et al., 2018).

2. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os conceitos que fundamentam a pesquisa, abordando a integração de dados como pilar para a gestão logística moderna e sua relação com as ferramentas da qualidade para a análise e solução de problemas. A Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, representa a transformação digital dos processos de manufatura, impulsionada pela conectividade e pela análise de dados em tempo real para criar operações inteligentes (KAGERMANN et al., 2013).

Nesse ambiente, a logística evolui de uma função de suporte para uma área estratégica, cuja eficiência depende criticamente da qualidade e da disponibilidade da informação. O desafio central reside na fragmentação dos dados, que frequentemente se encontram dispersos em sistemas heterogêneos (ERPs, planilhas), criando "silos" que dificultam a identificação de problemas e geram inconsistências. A integração de dados emerge como solução, consolidando essas informações em uma base unificada para criar uma "fonte única da verdade" (*single source of truth*), o que habilita decisões mais ágeis e assertivas, princípio fundamental da fábrica inteligente (PALADINI, 2018).

Contudo, a tecnologia, ao apontar uma anomalia (como a queda de um indicador), cumpre apenas a primeira parte do trabalho. Para diagnosticar a causa raiz, é indispensável a aplicação de um método de análise

estruturado. Para isso, as ferramentas da qualidade, como o Diagrama de Pareto, o Diagrama de Ishikawa e o método dos 5 Porquês são essenciais (JURAN, 1975). A sinergia entre a plataforma de dados e a

metodologia analítica cria, portanto, um ciclo de melhoria contínua robusto: a tecnologia fornece o alerta (o "quê"), e as ferramentas permitem investigar a causa fundamental (o "porquê"), viabilizando a solução eficaz de problemas operacionais complexos.

2.1 A Indústria 4.0 e a Gestão de Dados na Logística

A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, representa a transformação digital dos processos de manufatura por meio da conectividade e da análise de dados em tempo real. Um de seus fundamentos é a habilidade de processar grandes volumes de informações (Big Data) para otimizar operações e criar sistemas ciber-físicos inteligentes (KAGERMANN et al., 2013). Nesse cenário, a logística transcende a função de transporte e armazenamento para se tornar uma área estratégica, cuja eficiência depende da qualidade e disponibilidade da informação (CORRÊA; CORRÊA, 2019).

A integração de dados é, portanto, um processo essencial para consolidar informações de sistemas heterogêneos (ERP, MES, planilhas) em uma base unificada, criando uma "fonte única da verdade" (*single source of truth*). Essa centralização elimina inconsistências e oferece uma visão holística que habilita decisões mais ágeis e assertivas, um princípio fundamental para a chamada "fábrica inteligente" (PALADINI, 2018)

2.2 Ferramentas da Qualidade para Análise de Causa Raiz

Uma vez que os dados integrados sinalizam uma anomalia, a análise de sua causa raiz torna-se crucial. A gestão da qualidade oferece um conjunto de ferramentas consolidadas para essa finalidade. Este estudo aplicou uma combinação delas de forma estruturada:

- Diagrama de Pareto: Ferramenta gráfica que ajuda a priorizar as poucas causas vitais responsáveis pela maioria dos problemas, permitindo o foco dos esforços de melhoria (JURAN, 1975).
- Diagrama de Ishikawa: Utilizado para organizar visualmente as possíveis causas de um problema em categorias (Método, Mão de Obra, Material, Máquina), servindo como um mapa para a investigação.
- Método dos 5 Porquês: Técnica de questionamento iterativo para explorar as relações de causa e efeito, aprofundando a análise para além dos sintomas até alcançar a causa fundamental.
- 5W2H: Ferramenta para elaboração de planos de ação, garantindo que todas as perguntas essenciais sejam respondidas para uma execução clara e eficaz.

A aplicação sinérgica dessas ferramentas, potencializada por um sistema de dados integrados, cria um ciclo de melhoria contínua robusto, alinhado às demandas por agilidade do setor industrial moderno.

3. Método

O estudo foi conduzido em uma multinacional do setor automotivo e de energia em Guarulhos, São Paulo. A pesquisa analisou como um sistema de consolidação de dados, implementado pela equipe de suporte técnico, auxiliou na identificação e resolução de uma falha de qualidade no processo de tratamento de paletes ao longo de nove meses (janeiro a setembro de 2025). Adotou-se o estudo de caso com abordagem mista (PEREIRA, 2011). A análise quantitativa baseou-se na série temporal de um indicador de performance, enquanto a análise qualitativa envolveu o estudo de documentos técnicos. A amostra foi intencional, composta por dados operacionais dos setores envolvidos.

3.1 Tipo de Pesquisa

Adotou-se o estudo de caso com abordagem mista. A análise quantitativa baseou-se na série temporal de um indicador de performance, medindo o impacto da solução. A análise qualitativa envolveu o estudo de documentos técnicos (atas de reunião, relatórios) para compreender o contexto e as decisões. Essa

combinação permite não apenas medir os resultados, mas também explicar como e por que ocorreram (PEREIRA, 2011).

3.2 Amostra e Coleta de Dados

A amostra foi intencional, composta por todos os dados operacionais dos setores de tecnologia da informação, logística, engenharia e manufatura relacionados ao processo de tratamento de paletes durante o período analisado. O principal instrumento de coleta foi o sistema interno de consolidação de informações, que centralizou dados brutos de fontes como ERP e MES. A coleta ocorreu de forma assistida, com inserções semanais de dados para o cálculo mensal do "Índice de Conformidade no Tratamento de Paletes".

A integração dos dados foi realizada utilizando o app Score app como plataforma de visualização e análise, que consolidava informações extraídas do sistema de gestão Orecla R12 e do Sistema de Execução de Manufatura (MES).

Como limitações técnicas, o sistema apresentava uma pequena latência na atualização dos dados (D-1) e sua eficácia era diretamente dependente da qualidade e da precisão das informações inseridas manualmente nos sistemas de origem.

Tabela 1 - Dados do Índice de Conformidade no Tratamento de Paletes (2025)

Mês (2025)	Índice de conformidade	Status
Janeiro	95%	Bom
Fevereiro	98%	Bom
Março	90%	Bom
Abril	85%	Risco
Maiο	78%	Risco
Junho	88%	Risco
Julho	94%	Bom
Agosto	97%	Bom
Setembro	95%	Bom

Fonte: Elaborado pelos autores (2025), com base em dados do sistema de scorecard interno.

3.3 Análise de Dados

A análise dos dados ocorreu em duas frentes. Quantitativamente, a evolução do índice foi visualizada por meio de um gráfico de série temporal. A queda acentuada em maio (78%) disparou o processo de investigação qualitativa, que seguiu uma estrutura lógica:

1. Diagrama de Pareto: Aplicado para identificar as principais fontes de não conformidade.
2. Diagrama de Ishikawa: Construído para levantar hipóteses sobre as causas da falha.
3. Método dos 5 Porquês: Utilizado para aprofundar a investigação e identificar a causa raiz.
4. Plano de Ação 5W2H: Elaborado para estruturar a implementação da solução.

4. Resultados e Discussão

A análise dos dados permitiu não apenas identificar e resolver um problema operacional, mas também validar a eficácia da integração de dados como ferramenta de gestão.

4.1 Apresentação e Interpretação dos Resultados

O principal resultado do projeto foi a criação de um sistema que consolidou informações antes dispersas, proporcionando uma visão unificada dos processos. O "Índice de Conformidade no Tratamento de Paletes" caiu de 98% em fevereiro para 78% em maio, uma queda de 20 pontos percentuais que, graças à visibilidade proporcionada pelo sistema, disparou um alerta imediato

Gráfico 1 - diagrama de pareto das não conformidades

Fonte: Dados do sistema de gestão integrada (ERP, Oracle e Scorecard) da empresa (2025).

Para guiar a investigação de forma estratégica, a equipe iniciou a análise com a aplicação do Diagrama de Pareto, uma ferramenta desenhada para separar as poucas causas vitais das muitas triviais. O resultado confirmou a eficácia do método: a análise dos registros de não conformidade revelou que aproximadamente 80% das falhas estavam concentradas em um único fator: o novo modelo de palete.

Essa constatação foi um ponto de inflexão, pois permitiu direcionar todos os recursos da investigação para a causa raiz associada a esse material específico, evitando o desperdício de tempo e esforço com variáveis de menor impacto no resultado geral.

Tabela 2 – Elaboração 5W2H

Pergunta	Descrição
What (O que foi feito?)	Atualização do software do leitor de código de barras para reconhecer o novo padrão.
Why (Por que foi feito?)	Para corrigir a incompatibilidade que gerava falhas na leitura e derrubava o índice de conformidade.
Where (Onde foi feito?)	A ação foi executada nos sistemas da empresa, envolvendo as áreas de Logística e Tecnologia da Informação (TI).
When (Quando foi feito?)	A partir do final de maio de 2025, logo após a identificação da causa raiz do problema.
Who (Quem fez?)	A implementação foi conduzida pela equipe de TI, com o suporte e validação da equipe de logística.
How (Como foi feito?)	Através da atualização do software e da criação de um processo formal para validar a integração de novos materiais entre os setores.
How much (Quanto custou?)	O custo esteve relacionado às horas de trabalho da equipe de TI e aos recursos necessários para a atualização do sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A análise demonstrou que aproximadamente 80% das falhas estavam concentradas em um único fator: o novo modelo de palete. Com o foco definido, a equipe utilizou o Diagrama de Ishikawa para explorar as possíveis causas.

Imagem 1 - Diagrama de Ishikawa para análise das causas da falha.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A hipótese de uma falha de "Material" foi aprofundada com a técnica dos 5 Porquês.

Tabela 3 - Análise de Causa Raiz pelo método dos 5 Porquês.

Nível	Por quê?	Resposta / Causa
1º	Por que o índice de conformidade caiu?	O novo modelo de palete estava gerando um número elevado de falhas no processo automatizado.
2º	Por que o novo modelo de palete estava gerando falhas?	O sistema de escaneamento não realizava a leitura correta do seu código de barras.
3º	Por que o sistema não lia o código corretamente?	O software do leitor não foi atualizado para reconhecer o novo padrão de código de barras.
4º	Por que o software não foi atualizado?	Houve uma falha de comunicação entre o departamento de logística e o de TI.
5º	Por que houve falha na comunicação?	Causa Raiz: Inexistência de um processo formal para validar a integração de novos materiais entre os setores.

Fonte: Dados do sistema de gestão integrada (ERP, Oracle e Scorecard) da empresa (2025).

A investigação revelou que a causa raiz não era um problema de "Material", mas sim de "Método". A tecnologia de integração de dados permitiu que a equipe, usando ferramentas da qualidade, comprovasse que a falha era processual. A análise confirma a hipótese H1: a centralização de dados acelerou a identificação da causa raiz. Após a correção, o índice subiu para 94% em julho e 97% em agosto, confirmando o sucesso da intervenção.

Gráfico 2 - gráfico de distribuição normal do índice

Fonte: Dados do sistema de gestão integrada (ERP, Oracle e Scorecard) da empresa (2025).

4.2 Validação das Hipóteses e Implicações dos Resultados

A análise dos resultados permite validar as duas hipóteses formuladas no início do estudo.

A Hipótese 1 (H1): de que a centralização de dados reduz o tempo de diagnóstico, foi confirmada. A comprovação é factual: a plataforma integrada permitiu que a queda do indicador fosse identificada imediatamente em maio, acionando a equipe de análise. Em um cenário anterior, com dados dispersos em planilhas e sistemas setoriais, o problema poderia levar semanas para ser percebido, dificultando a correlação de causa e efeito. A tecnologia, nesse caso, atuou como um sistema nervoso central, transmitindo o sinal de dor (a queda do indicador) de forma rápida e precisa para o cérebro (a equipe de gestão).

A Hipótese 2 (H2): de que falhas tecnológicas mascaram problemas de processo, também foi confirmada de forma robusta. A investigação sequencial demonstrou que o problema, que à primeira vista parecia ser de compatibilidade de software (uma falha técnica), era, em sua essência, um sintoma de uma doença organizacional: a falta de um processo de governança para a integração de novos materiais. A tecnologia funcionou perfeitamente conforme programada; o que falhou foi o processo humano e organizacional que a alimenta. Esta descoberta é crucial, pois muda o foco da solução: em vez de apenas uma correção técnica ("atualizar o software"), a solução real e sustentável foi a criação de um novo processo formal.

4.3 Diálogo com a Literatura e Contribuições

Os achados deste estudo dialogam diretamente com a literatura sobre Indústria 4.0, que defende a integração de dados como base para operações inteligentes (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016). No entanto, este trabalho avança ao demonstrar empiricamente a *sinergia indispensável* entre a tecnologia (plataforma de dados) e a metodologia (ferramentas da qualidade). Enquanto muitos estudos se concentram nos benefícios tecnológicos, este caso prático evidencia que a tecnologia, por si só, apenas aponta o problema; é a análise humana estruturada que o resolve.

A descoberta de que uma falha de processo era a causa raiz se alinha com a visão de autores da gestão de operações, como (SLACK ET AL., 2018), que argumentam que a eficácia dos sistemas depende da robustez dos processos que os governam. O estudo contribui para a literatura ao apresentar um caso prático que ilustra como a jornada para uma "fábrica inteligente" é tanto tecnológica quanto organizacional.

4.4 Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras

Este estudo possui limitações, como o foco em um único caso, o que impede a generalização dos resultados. Além disso, a coleta de dados ainda foi parcialmente assistida. Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se expandir o sistema para outras áreas, a fim de validar os benefícios em maior escala, e desenvolver modelos preditivos que possam antecipar falhas antes que elas impactem os indicadores.

5. Discussão

A eficácia da intervenção é reforçada ao comparar os resultados do indicador antes e depois da implementação da solução, como detalhado na Tabela 4. A recuperação consistente do índice demonstra o sucesso da ação corretiva.

Tabela 4 – Síntese comparativa dos resultados antes e depois da intervenção.

Período	Indicador Antes da Solução	Indicador Após a Solução
Índice de Conformidade	78%	Média de 95,3%

Fonte: Dados Obtidos pelo sistema scoreapp(2025)

O impacto da solução na tomada de decisão e na eficiência operacional foi significativo. A plataforma de dados centralizada transformou a gestão de reativa para proativa, permitindo que os gestores deixassem de gastar tempo compilando dados para se concentrarem na análise e na ação estratégica. A visibilidade em tempo real acelerou o diagnóstico de anomalias, reduziu o tempo de resposta a falhas e, como resultado, aumentou a eficiência operacional ao garantir a fluidez do processo logístico sem interrupções inesperadas.

6. Conclusão

Este estudo demonstrou que a integração de dados operacionais otimiza o diagnóstico de falhas logísticas, validando as hipóteses H1 e H2. O principal achado foi que a centralização das informações permitiu identificar rapidamente que a causa raiz de um problema, inicialmente visto como técnico, era uma falha processual.

A contribuição prática do trabalho reside na demonstração de que organizar dados e aplicar métodos de análise gera retornos mensuráveis em agilidade e eficiência. Academicamente, oferece um roteiro empírico da sinergia entre tecnologia e método, fundamental na era da Indústria 4.0. Fica claro que a transformação digital bem-sucedida depende não apenas de conectar sistemas, mas de capacitar equipes.

Por fim, este estudo contribui para o avanço da Logística 4.0 ao apresentar um modelo de solução de baixo custo e alto impacto, cuja metodologia é replicável em outras indústrias para acelerar a tomada de decisões baseada em dados.

Referências

ARIAS, J. A. C.; CHALAS, T. C. M. Supply chain integration in the industry 4.0 era. *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 10, p. 68673-68696, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n10-234.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. *Administração de produção e operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

HERMANN, M.; PENTEK, T.; OTTO, B. Design principles for Industrie 4.0 scenarios. In: HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES (HICSS), 49., 2016, Koloa. *Proceedings...* Koloa: IEEE, 2016. p. 3928-3937. DOI: 10.1109/HICSS.2016.488.

JURAN, J. M. *The Quality Control Handbook*. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 1975.

KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. *Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: final report of the Industrie 4.0 Working Group*. Frankfurt: Acatech, 2013.

PALADINI, Edson Pacheco. *Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos*. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

PEREIRA, Alexandre da Silva. *Metodologia da pesquisa científica*. Santa Maria: UFSM, 2011.

SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. *Administração da Produção*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)

O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores